

**PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA
O‘QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH.
ABDURAZAQOVA ADIBAXON BAXROM QIZI
A.AVLONIY NOMIDAGI PEDAGOGLARNI KASBIY
RIVOJLANTIRISH VA YANGI METODIKALARGA
O‘RGATISH MILLIY-TADQIQOT INSTITUTI
“KATTALAR TA’LIMI “ YO’NALISHI MAGISTRANTI**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tajribalarni o‘rganib chiqan holatda, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilib, ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro loyihalarni amalga oshirishning muhim omillari tadqiq etib, o‘quv savodxonlik darajasini imkon qadar ijobiy tarafga o‘zgartirish ishlari ko‘rib chiqilgan.

KALIT SO‘ZLARI: PISA, savodxonlik, ta’lim, xalqaro tajriba, savoya, 4K modeli, PIRLS, TIMSS, kontekst, savodxonlik modeli, monitoring.

KIRISH

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Oliy Majlis palatalari huzurida Yoshlar parlamentlari, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Hududlarda “Loyihalar fabrikasi” ish boshladi.

Yosh avlodning sog‘lom o‘sishi, sifatli ta’lim olishi va barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishini ta’minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san’at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini har tomonlama

qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan “besh muhim tashabbus”ni joriy etish bo‘yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda.¹

Hozirgi paytda davlatimiz tomonidan ushbu baholash dasturlarga tayyorgarlik ko‘rish yuzasidan bir qator ustuvor vazifalar belgilab qo‘yildi. Ularga, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “PISA” (The Programme for International Student Assessment) O‘quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O‘zbekistonning 2021-yilda birinchi 70 talikka, 2025-yilda 60 talikka va 2030-yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlar qatoriga kiritish ko‘zda tutildi². PISA dasturi doirasidagi tadqiqotlar 2020-yilning aprel-may oylarida, asosiy tadqiqotlar esa 2021-yilning aprel-may oylarida o‘tkazilishi belgilangan edi, ayni vaqtda dunyo bo‘ylab keng tarqalgan koronavirus bilan bog‘liq pandemiya sharoitida rejalashtirilgan tadqiqotlar vaqtincha to‘xtatildi. 2020-yilda mo‘ljallangan tajribasinovlar 2021-yilning aprel-may oylarida, 2021-yilga mo‘ljallangan asosiy tadqiqot esa 2022-yilning aprel-may oylarida o‘tkazildi. Tadqiqotning 3 yillik davriyligini inobatga olgan holda, 2024-yilga mo‘ljallangan tadqiqotlar ham, o‘z navbatida, 2025-yilga ko‘chirildi.

2019 yil 29 apreldagi PF -5712 farmoniga³ ko‘ra, ta‘lim tizimini mazmunini sifat jixatidan yangilash va malakali professional pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish maqsadida xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish maqsadida o‘quvchilarni o‘qish, matematika va tabiiy fanlar yo‘nalishidagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan PISA (Programme for International Student Assessment) umumta‘lim maktablarida ta‘lim sifatini

1 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son (<https://lex.uz/docs/-5234746?ONDATE=19.01.2021%2000>)

² PISA 2021 Mathematics Framework (First Draft)

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son

baholashning milliy tizimini yaratish, yangilangan ta'lim standartlarini joriy etish uchun egallanadigan ko'nikmalarni aniqlashning yangi usullarini joriy etish tartibi belgilandi. Shuningdek, iqtidorli bolalar va istedadli yoshlar bilan aniq maqsadga yo'naltirilgan ishlarni amalga oshirish tizimini yaratish bo'yicha 2019-2021 yillar davomida respublikaning xar bir xududida bosqichma- bosqich STEAM (fan, texnologiya, injinering, sa'nat va matematika) yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan "Prezident maktablari" tashkil etish, oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatga ega pedagogik jamoasini umumta'lim maktablarida iqtidorli bolalar bilan ishlashga va ta'lim sifatini baholashga jalb qilish vazifalarining dolzarbligi ko'rsatildi.

PIRLS – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;

TIMSS – 4- va 8-sinf o'quvchilarining tabiiy-ilmiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonligini baholash;

TALIS – rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish;

PISA – 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash.

EGRA va EGMA esa boshlang'ich sinflarda o'qish hamda matematika bo'yicha ko'nikmalariga baho beradi.

Baholash natijalariga ko'ra yangi o'quv dasturlari, o'qitish uslubi va yondashuvlar O'zbekiston yoshlarining yaxshi natija ko'rsatishi uchun moslashtiriladi²⁴⁰. Bu loyihalar o'quvchi-yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari, egallagan bilimlarini hayotda qo'llay olish layoqatiga turli xil topshiriqlar orqali baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalar rivojlanishiga turtki berishga xizmat qiladi.

Mavzuni ochib berish maqsadida o'rganib chiqilgan ishlarni tahlil qilar ekanmiz, Dadaqo'zi Juraqo'ziyevich Meliqo'ziyevning "PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O'QUVCHILARNING TABIIY-ILMIY

SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH”⁴ nomli maqolasida PISA topshiriqlari asosida o‘quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlanib, PISA topshiriqlaridan namunalar berilgan. Undan tashqari PISA topshiriqlari o‘quvchilarning olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish qobiliyatini shakllantiradi. Yani bu topshiriqlarni yechimi ustida muntazam ishlashlari natajasida, o‘quvchilarning hayoti davomida yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarda muammoni mustaqil hal eta olish ko‘nikmasini rivojlantiradi deya ta’kidlab o‘tgan muallif o‘z maqolasida.

Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini rivojlantirish yo‘llari. O‘quvchilarning tabiat to‘g‘risidagi ilmiy jihatdan boxabarligi ularning dunyoqarashlarini shakllantirish, tafakkurini rivojlantirishda tabiat qonunlarini asoslab berishda biologiya, tabiiyot va geografiya fizika, kimyo, iqtisodiy bilim asoslari va tadbirkorlik asoslari o‘quv predmetlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolamizning metodologiya qismida o‘rganib chiqilgan adabiyotlarni yanada takomillashtirish va mazvuga hissa qo‘shish maqsadida qiyosiy tahlildan foydalandik.

Maktabdagi ta’lim sifatini monitoring qilishga qaratilgan PISA dasturi asosiy uch yo‘nalishda:

- 1) o‘qish
- 2) matematika
- 3) ijtimoiy fanlar savodxonligi bo‘yicha olib boriladi.

Birgina 2015-yilning o‘zida 70 dan ortiq davlatlar PISA xalqaro dasturi sinovida ishtirok etgan. Umuman olganda, PISA dasturi davlatlarning ta’lim sohasidagi siyosatiga sezilarli darajada ta’sir o‘tkazadi. Har bir davlat o‘tkazilgan tadqiqot natijalari asosida o‘zining ta’lim sohasidagi kuchli va kuchsiz tomonlarini xolisona aniqlab, boshqa davlatlarga nisbatan mavqeini ko‘radi hamda ta’lim

⁴ Dadaqo‘zi Juraqo‘ziyevich Meliqo‘ziyevning “PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O‘QUVCHILARNING TABIIY-ILMIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH”., Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89., 57 bet.

muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirishda o'z yo'nalishlarini va strategiyasini belgilab oladi.

PISA sinovlarida to'rt xil sinov usulidan foydalaniladi:

1. Bir javobli testlar;
2. Bir nechta javobli testlar;
3. Qisqa yoki batafsil javob yoziladigan savollar;

4. Biror muammoning yechimi bo'yicha o'quvchi fikri (odatda bunday savollarda tekshiruvchida umumiy javoblar bo'ladi, o'quvchi javobi test tuzuvchi javobiga aynan mos kelishi talab qilinmaydi, o'quvchi ijodkorligi qo'llab quvvatlanadi).

PISAning asosiy yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: O'qish savodxonligi:

Insonning matn shaklida berilgan ma'lumotlarni tushuna olishi va ularga reaksiya bera olish k o'nikmasi, jamiyat hayotida faol qatnashish jarayonida o'qigan ma'lumotlaridan o'z maqsadlari yo'lida foydalana olish, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati. Bu yerda o'qish savodxonligi tushunchasi keng ma'no kasb etadi. Bu yo'nalish maqsadi o'quvchining berilgan badiiy asardan parcha, biografiya, xat, hujjat, gazeta va jurnallardan olingan maqolalar, turli qo'llanmalar, geografik kartalar kabi rang-barang tematikadagi tarkibida matnni ochib berishga mo'ljallangan diagrammalar, rasmlar, kartalar, grafik va jadvallar berilgan matnni tushunishi, mazmuni haqida fikr yuritish, matn mazmuniga baho berish va o'qiganlari haqida o'z fikrini bera olishi kabi kompetentsiyalarini aniqlash hisoblanadi. Matematik savodxonlik: Insonning matematikaning o'zi yashayotgan olamdagi o'rnini bilishi, matematik jarayonlarni to'g'ri va to'liq asoslay olishini tekshiradi. PISA savollarini qo'llashda o'quvchilarda nafaqat savodxonlik balki insonparvarlik, erkinlik, tashabbuskorlik, hamkorlik, muammoli, loyihali, evristik, mustaqillik kabi kompetentlikni shakllantirishga yordam beradi.

O'qish savodxonligi va matni tushunish muammosi: nazariy yondashuvlar. O'qish savodxonligi "shaxsning o'z maqsadiga erishish, bilim va imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun yozma matnlarni tushunish va undan foydalanish, ular ustida fikr yuritish, o'qish bilan shug'ullanish qobiliyati" deb ta'riflanadi. Binobarin, o'qish malakalari meta-mavzu, umumiy akademik, fanlararo toifaga kiradi, ular tizimli kompetensiyalar tarkibiga kiradi va o'qish savodxonligi mazmunini tashkil qiladi.

Hikoyaviy matnlarda harakatlar va voqealar subyektiv tomondan yondoshilgan holda ta'riflanadi. Hikoyaga asoslangan materiallar o'quvchilarga sodir bo'lgan yoki bo'layotgan voqea-hodisalar haqida mustaqil fikr-mulohaza yuritishga davat etadi. Hikoyaviy matnlarga asarlar, qisqa hikoyalar, pyesalar, tarjimai xollar, hajviy komikslar va voqea-hodisalar kabilarni kiritiladi. *Ifodalovchi matnlarda* murakkab yoki aqliy tushunchalar tahlil qilinishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar beriladi. Bu matnda elementlar bir-biri bilan qanday munosabatga kirishishi va mazmunan bir butunlik yoki yakdillikni hosil qilishi yoritiladi va *qayday qilib?* so'rog'iga javob beradi. *Ifodalovchi* matnlar o'z shakllariga ega, unda aqliy tushunchalar va tajribalar subyektiv nuqtai nazardan izoh talab etadi. *Ifodalovchi* matnda biror tushuncha so'z yoki termin bilan qanday bog'liqligi aytiladi. Buning uchun tushuncha tarkibi alohida qismlarga ajratilgan holda anglashiladi va qismlardagi munosabatlar ajratib tahlil qilinadigan bir butunlik yoki yaxlitlik sifatida olinadi. *Ifodaviy* matn turiga misol qilib ilmiy maqolalar, ayrim diagrammalar, grafalar, xaritalar va kiritmalarni kiritish mumkin. *Isbotlovchi xususiyatli* matnlar tushunchalar yoki farazlar orasidagi bog'liqlikni bildiradi. *Isbotlovchi xususiyatli* matnlar *nima uchun?* so'rog'iga javob bo'ladi. *Isbotlovchi xususiyatli* turlariga so'zlovchi bildirgan fikr-mulohaza va uning duny qarashini ko'rsatishga va fikrlashga undovchi matnlar kiradi. *Isbotlovchi xususiyatli* matnning izohlariga hodisalar, fikr-mulohazalarning alohida tizimini tashkil etuvchi jismlar va tushunchalar, qadr-qimmat va ishonch kabi tushunchalar birikadi. Ilmiy tarafdin

isbotlovchi matnlarda to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lgan farazlarning bilim va tafakkurga oid hodisa ekanligi, jismlar va g'oyalardan tarkib topishi aytiladi. *Ko'rsatma beruvchi* matnlarda (yo'l-yo'riq yoki dasturiy matnlar) nima qilishni ko'rsatuvchi ko'rsatmalar beriladi, ya'ni topshiriqni bajarish bo'yicha berilgan yo'riqnoma desa ham bo'ladi. Unga retseptlar, birinchi tibbiy yodam yo'riqnomasi va raqamli dasturiy ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar kiradi. *Kelishuv xususiyatli matnlar* uchrashuv yoki yig'ilishlarni tashkillari, qilinishi kerak bo'lgan narsalarni so'rash kabi maqsadga erishishga yo'naltirilgan matnlar hisoblanadi. Kelishuv xususiyatli matnlar odatda xususiyatiga ko'ra shaxsiy bo'lib, bu ularni nima sababdan boshqa matn turiga kiritilmasligini tushuntirishga imkon beradi. Kelishuvga oid matnlar odatda shaxsiy bilim va tushunchalardagi kelishuvlarga asoslanadi. Bu ko'rinishdagi matnlarga kundalik elektron yozishmalar, biror narsani so'rash yoki rejalashtirish maqsadidagi matnli habarlar yaratish misol bo'ladi. Hikoyaviy matnlar insonlarning olam borasidagi tasavvurlari, fikrlarini ifoda qilib, ular faktlarga yoki hujjatlarga asoslangan bo'lib, ko'pgina milliy va xalqaro baholash dasturlarida muhim o'rin tutadi. Boshqa dasturlarda berilgan matnlarda to'qima va hayoliy tasavvurlar, dunyoga badiiy qarash, tasavvuriy tushunchalarni ifodalaydi. O'quvchilarning o'qish savodxonligini baholashga qaratilgan boshqa tadqiqotlarda (masalan, Ta'limdagi Yutuqlarni Milliy Baholash Dasturi (NAEP), O'qish savodxonligini Tadqiq Etishda Ta'limdagi Yutuqlarni Baholovchi Xalqaro Assosiatyasi (IEARLS) va Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini baholash xalqaro dasturi (PIRLS)) matnlarning to'qima, badiiy va hujjatli matnlar kabi tasniflarini o'rganishni maqsad qilib oldi.

Xulosa

Bo'limiga xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, tabiiy yo'nalishdagi o'quv fanlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, o'quv-metodik majmualar sifatini oshirish,

o‘quvchilarda tadqiqotchilik, mantiqiy fikrlash, kompyuterda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘qitishning dars, darsdan va sinfdan tashqari mashg‘ulotlari shakllaridan samarali foydalanish, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, muammoli ta’lim, hamkorlikda o‘qitish kabi ta’lim texnologiyalaridan foydalanishni tavsiya etamiz.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son (<https://lex.uz/docs/-5234746?ONDATE=19.01.2021%2000>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son
3. Dadaqo‘zi Juraqo‘ziyevich Meliqo‘ziyevning “PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O‘QUVCHILARNING TABIIY-ILMIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH”., Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89., 57 bet.
4. PISA 2021 Mathematics Framework (First Draft
5. Matkarimov M.A. “PISA” xalqaro o‘quvchilarining savodxonligini baholash tadqiqotining rivojlanish bosqichlari, maqsad va vazifalari/ “Zamonaviy ta’lim” jurnali, №8(93) 2020 yil.